

**РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА BIG DATE
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ЙЎЛЛАРИ**

А.А.ФАЙЗИЕВ

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
ТИНГЛОВЧИСИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майда қабул қилинган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони ушбу масаларни ечишга қаратилган муҳим қадам бўлди.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банкларини ислоҳ қилиш банкларнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва банк хизматларининг янги стандартларини жорий этишга қаратилган банк тизимида комплекс ўзгартиришларни амалга ошириш бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва халқаро рейтингларда Ўзбекистон банк тизимининг мавқеини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Банк тизимида замонавий сервис ечимлари асосида ахборот технологияларини, молиявий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот хавфсизлигини лозим даражада таъминлаш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайтириш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш талаб этилмоқда¹.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли фармонида асосан 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси.

вазифалардан келиб чиққан ҳолда, шунингдек, хусусий сектор ривожланишини рағбатлантириш, банкларнинг инвестициявий жозибадорлигини, банк хизматлари оммабоплиги ва сифатини ошириш учун банк секторини тубдан трансформация қилиш мақсадида Ахборотларни «Big Data» асосида йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш бўйича автоматлаштирилган тизимни жорий этиш белгилаб қўйилган². Катта маълумотлар бир хил контекстга тегишли бўлган ҳар хил форматдаги тузилган ва тузилмаган маълумотларнинг доимий ўсиб бораётган ҳажмини англатади. Ушбу технологиянинг асосий хусусиятлари - ҳажм, тезлик, хилма-хиллик, қиймат ва ҳақиқат. Турли манбалардан олинган бундай маълумотлар тўпламлари бизнинг одатий ахборотни қайта ишлаш тизимларимиз бошқара оладиган даражадан ташқарида.

Бироқ, йирик жаҳон компаниялари ностандарт бизнес муаммоларини ҳал қилиш учун Big Date – технологияларининг аллақачон фойдаланмоқда³. Шунингдек, **Reuters** маълумотларига кўра, 2019 йилда Молиявий барқарорлик кенгаши компаниялар Big Date воситасидан қандай фойдаланишини диққат билан кузатиб бориш зарурлиги ҳақида ҳисобот чиқарди⁴. Microsoft, Amazon, eBay, Baidu, Apple, Facebook va Tencent каби йирик ўйинчилар катта маълумотлар базаларига эга бўлиб, улар шубҳасиз уларга рақобатдош устунлик беради. Ушбу корпорацияларнинг баъзилари ўзларининг асосий операцияларига қўшимча равишда ўз мижозларига активларни бошқариш, тўловлар ва кредит фаолияти каби молиявий хизматларни таклиф қилишади⁵.

Ҳозирги шароитларда банк хизматлари доираси мунтазам кенгайиб бормоқда, бозорда банк маҳсулотлари ва хизматларининг янги турлари пайдо бўлмоқда. Ушбу омил кредит ташкилотлари ўртасида ҳар битта мижоз учун рақобат курашининг янада кучайишига олиб келмоқда. Банк хизматлари бозори доимо кредит ташкилотларининг ишига янги талаблар қўяди ва шу тариқа банкларни мижоз улардан манфаатдор бўлган янги операцияларни

² <https://lex.uz/ru/docs/4811025#4813469>

³ <https://erp.getreach.hk/2021/06/12/the-role-of-big-data-in-banking-how-do-modern-banks-use-big-data/>

⁴ <https://erp.getreach.hk/2021/06/12/the-role-of-big-data-in-banking-how-do-modern-banks-use-big-data/>

⁵ <https://erp.getreach.hk/2021/06/12/the-role-of-big-data-in-banking-how-do-modern-banks-use-big-data/>

ўзлаштиришга мажбур қилади. Лекин шунга қарамай, банкларнинг инновацион сиёсати йўл қўйиш мумкин бўлган рисклар даражаси ва максимал даромадлиликдан иборат бўлиши лозим. Кўпгина иқтисодий ва ижтимоий омиллар таъсири остида банк маҳсулотлари ва хизматларининг эволюцияси амалга оширилмоқда, “афсуски банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда”.

2020 йил 12 майда қабул қилинган «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Президент фармони асосида кредит ташкилотлари фаолиятига янги талаблар қўйилиб, мижозлар манфаатдор бўлган инновацион технологиялар асосида банкларни янги операцияларини жорий этишга мажбур қилмоқда.

Ўзбекистонда илк бор Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018-йил 9-январдаги “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5296-сон қарори билан “рақамли” банкларни ривожлантириш курси белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятининг устувор йўналишларидан бири тўлов тизимини ривожлантириш, шу жумладан, тижорат банкларининг ахборот тизимлари ўртасида масофавий банк хизматларини кўрсатишда (инновацион банк технологияларидан фойдаланган ҳолда) самарали ўзаро ҳамкорликни ташкил этишдан иборат. реал вақт режимида ҳисобларни бошқариш ва банк операцияларини амалга ошириш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан “Банкларни рўйхатдан ўтказиш ва лицензиялаш тартиби тўғрисида”ги низомга (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2018 йил 01 августдаги 2014-13-сон қарори) ўзгартиришлар киритилди. рақамли банкнинг таърифи, уни рўйхатдан ўтказиш ва лицензия олиш шартлари берилган.

Республиканинг барча тижорат банклари “рақамли” банкнинг алоҳида функцияларидан фойдаланади, бироқ Ўзбекистонда рақамли шаклда хизматлар кўрсатувчи тўлиқ “рақамли” банк ҳали рўйхатдан ўтказилмаган. Мамлакатда “рақамли” банкларнинг ривожланишига банк секторининг эскирган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари, валютани либераллаштириш жараёни бошланиши билан пайдо бўлган банклар ўртасида яқин вақтгача рақобатнинг мавжуд эмаслиги тўсқинлик қилди. Эҳтимол, яқин келажакда мамлакатда кенг кўламли масофавий банк хизматларини тақдим этадиган бутунлай "рақамли" банклар пайдо бўлиши мумкин.

Молиявий хизматларнинг оммабоплигини ошириш аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари, шу жумладан, етарли даражада хизмат кўрсатилмаётган сегментлар (кам даромадли жисмоний шахслар, қишлоқ аҳолиси, микрофирма ва кичик корхоналар) учун банкнинг базавий хизматларидан (депозит, кредит ва тўлов хизматлари) фойдаланиш имкониятини кенгайтиришни назарда тутади.

Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш мақсадида қуйидаги чоратадбирларни амалга ошириш назарда тутилмоқда:

1) Жаҳон банки кўмаги билан молиявий оммабопликни оширишнинг аниқ ва мувофиқлаштирилган йўналишларини белгиловчи Молиявий оммабопликни оширишнинг миллий стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

2) субсидияланадиган кредит дастурларини етарлича хизмат кўрсатилмаётган ва заиф қатламларга йўналтириш ҳамда субсидияларни вақт бўйича чеклаш мақсадида давлатнинг иштирокини етарли даражада хизмат кўрсатилмаётган сегментларда жамлаш;

3) мавжуд бўшлиқларни тўлдириш мақсадида яхлит ва иқтисодий самарадор молиявий воситачилик ва маҳсулотлар тизимини, жумладан ушбу қатламлар учун мақсадли ечимларни ишлаб чиқиш имкониятига эга микрокредит ташкилотлари, лизинг, факторинг ва молиявий технологик (финтех) компаниялар, электрон пул операторлари, ихтисослаштирилган кредит-воситачиларини ривожлантириш.

Банкларнинг ҳудудлардаги иштироки базавий банк хизматлари тўпламини кўрсатувчи ва кўп сонли бошқарув ходимларини талаб қилмайдиган ихчам «банк хизматлари офислари» тармоғини барча ҳудудларда кенгайтирган ҳолда мавжуд филиаллар тармоғини мақбуллаштириш, шунингдек, «мобил банкинг» хизматларини кенг жорий қилиш ҳисобига таъминланади.

Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилмоқда:

айрим банклар капиталида давлат улуши мавжудлигидан қатъи назар банклар фаолиятини амалга ошириш учун тенг шароитлар яратиш орқали банк секторига рақобат муҳитини таъминлаш;

банкларнинг янги, шу жумладан «рақамли банкинг» тамойилларига асосланган бизнес-моделларини жорий қилиш;

банк хизматлари кўрсатишнинг халқаро сифат стандартларини қўллаш;

банкларнинг операцион ва капитал харажатларини оптималлаштириш;

биринчи навбатда, юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитларини янада ошириш, шунингдек, банкларнинг халқаро капитал бозорларига чиқиши ҳисобига банк тизимига қўшимча ресурсларни жалб қилиш;

кичик ва ўрта бизнес субъектларига кўрсатилаётган хизматларнинг қўламини ва сифатини, шу жумладан тадбиркорлик субъектларига ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда хизмат кўрсатиш орқали ошириш;

ипотека бозорида аҳолининг ошиб бораётган эҳтиёжларини қаноатлантирувчи тегишли банк ва нобанк маҳсулотлар турини кенгайтириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш орқали шаҳар ва қишлоқ жойларида ипотекани кредитлашни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилиш.⁶

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Президентнинг 2020 йил 12 майда қабул қилинган «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Фармони, <https://lex.uz/docs/4811025>

Мижозлар банк хизматларини олиш учун тобора кўпроқ каналлардан, банклар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш учун янги платформалардан фойдаланишмоқда. Шу билан бирга, Big date – технологияларидан банк ишида фойдаланиш имконияти технология инсон хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришларга мослашмоқда, натижада бизнесни ривожлантириш учун янада самарали ва арзонроқ эчимлар пайдо бўлади. Банк жараёнларини рақамлаштириш натижасида мижозлар тажрибаси кенгаймоқда.

Ўзбекистон тижорат банкларининг асосий кўрсаткичлари (млрд. сўм)

Умумий таҳлиллар ҳамда Ўзмилийбанкнинг барқарор молиявий кўрсаткичларига асосан, банк секторига етакчи ўринларда экани маълум бўлади.

Юқоридаги бобда таъкидланганидек, банкнинг асосий миссияси йирик инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ҳамда йирик корпоратив мижозларга хизмат кўрсатишдан иборат. Бошқа рақобатчиларнинг фаолияти эса фарқли равишда ривожланиш бўйича ўз қарашларига эга. Айнан шу қарашлар молиявий кўрсаткичларда ўз аксини ифодалайди.

Масалан, активлари ҳажми бўйича тўртинчи ўринни эгаллаган давлат универсал банки Агробанк ўзининг 2021-2024 йиллар учун стратегиясида асосий йўналишлар сифатида кичик ва ўрта бизнес ҳамда аграр соҳасидаги лойиҳаларни

молиялаштиришни белгилаган⁷.

Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2021-2023 йиллар учун стратегиясида эса янги ва замонавий кўринишдаги мижозларга йўналтирилган банк яратиш ҳамда банк экотизими ташкил этиш белгиланган⁸.

Асакабанкнинг 2021-2023 йиллар учун стратегиясида асосий эътибор рақамлаштириш ва CRM, BPM ва DWH тизимларини жорий йўли билан ички бизнес жараёни тезлаштириш ва ривожлантиришга қаратилган⁹.

Ўзбекистондаги бешинчи йирик банк сифатидаги Ипотекабанкнинг расмий сайтида банкнинг асосий миссияси сифатида банк-молия тизимини такомиллаштириш ҳамда амалдаги фаол позицияни янада мустаҳкамлаш, шунингдек мижозлар ва контрагентлар орасида банк имиджини кучайтириш белгилаб олинган¹⁰.

“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти универсал характердаги молия-кредит ташкилоти сифатида мамлакатнинг энг йирик тижорат банки ҳисобланади. Ўзмиллийбанк ташқи иқтисодий фаолият соҳасида мустақил сиёсат юритиб, давлатнинг валюта операцияларини муваффақиятли амалга ошириб келмоқда. Айнан ушбу жараён банкнинг “миллий миссияси” сифатида белгилаб олинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 31 мартдаги “Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва банк бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги 2327-сонли Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий банк бошқарув

⁷ АТБ “Агробанк” расмий вэб саҳифаси

⁸ АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк” расмий вэб саҳифаси

⁹ “Асакабанк” АЖ расмий вэб саҳифаси

¹⁰ Ипотекабанк расмий вэб саҳифаси

услугларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги “Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб қилиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2454-сонли Қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» www.lex.uz.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон Қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сон Фармони.

7. Дементьева, А.Г. Банковое управление: Учебник / А.Г. Дементьева. - М.: Магистр, 2018. - 315 с.

8. Дементьева, А.Г. Банковое управление: Учебник / А.Г. Дементьева. - М.: Магистр, 2018. - 848 с.

9. Иванова, Е.В. Банковое управление: Учебное пособие / Е.В. Иванова. - М.: Флинта, 2016. - 336 с.

10. Банковое управление деловой активностью в неравновесных условиях: монография / Под ред. Анискина Ю.П.. - М.: Омега-Л, 2018. - 80 с.

11. Банковое управление деловой активностью в неравновесных условиях: монография / Под ред. Анискина Ю.П.. - М.: Омега-Л, 2018. - 80 с.

12. Коршунова, Е.Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: Учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин. - М.: Курс, 2018. - 272 с.

13. Мазурин, Э.Б. Экономика, организация и управление предприятием: учебник / Э.Б. Мазурин. - М.: Academia, 2019. - 253 с.

14. Распопов, В.М. Банковое управление: Учебник / В.М. Распопов, В.В. Распопов. - М.: Магистр, 2019. - 384 с.